

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Qodirov Furqat So'poqovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MAKTABGACHA YOSHDAGI TARBIYALANUVCHILARNI INTELLEKTUAL QOBILYATINI

SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY